

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776151>

TA'LIM JARAYONIDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHI O'RTASIDAGI MULOQOTNING ROLI

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasida o'qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Fayzullayeva E'zoz O'tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo'nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotning pedagogik ahamiyati tahlil qilingan. Muloqot ta'lim samaradorligining asosiy omillaridan biri sifatida ko'rib, uning psixologik, metodik va ijtimoiy jihatlari yoritilgan. Tezisdan pedagogik jarayonda samimiy va interaktiv muloqot o'quvchilar rivoji uchun muhim vosita ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: *pedagogik muloqot, ta'lim sifati, psixologik muhit, interaktiv metodlar, empatiya, kommunikatsion texnikalar, pedagogik samaradorlik.*

АННОТАЦИЯ

В этой статье педагогическая значимость диалога между учителем и учеником анализируется в образовательном процессе. Общение рассматривается как один из основных факторов в образовании, и ее

психологический, методологический и социализм охватывается. В тезисе педагогический процесс был основан на разработке искренних и интерактивных студентов связи.

***Ключевые слова:** педагогическое общение, качество образования, психологическая среда, интерактивные методы, эмпатия, коммуникационные технологии, педагогическая эффективность.*

ANNOTATION

In this article, the pedagogical significance of the dialogue between teacher and student is analyzed in the educational process. Communication is seen as one of the main factors in education, and its psychological, methodological and socialism are covered. At thesis, the pedagogical process was based on the development of sincere and interactive communication students.

***Key words:** pedagogical communication, education quality, psychological environment, interactive methods, empathy, communication technology, pedagogical efficiency.*

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida samarali o'qitish jarayoni faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmaydi. Uning asosiy tayanch nuqtalaridan biri bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotdir. Bu muloqot faqat so'z orqali emas, balki ruhiy, ijtimoiy va madaniy aloqalar orqali ham shakllanadi. Muloqot ta'limning yuragi bo'lib, uning sifati o'quv jarayonining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Asosiy qism. Pedagogik muloqot – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro ta'sir, tushunish va fikr almashish jarayonidir. Bu jarayon o'quvchining bilim olishi, fikrlashi, qiziqishini oshirishi va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi. Muloqot samarasiz bo'lsa, ta'lim sifati ham pasayadi. Muloqot nafaqat dars davomida, balki darsdan tashqari muhitda ham davom etadi.

O'qituvchi – bu nafaqat bilim beruvchi, balki ruhiy rahbar, motivatsiya manbai va madaniy ko'prikdir. U muloqotda samimiylik, tushunuvchanlik va tinglash

madaniyatini namoyon qilishi kerak. Har bir o'quvchiga individual yondashuvni amalga oshirgan o'qituvchi o'quvchining ishonchini qozonadi. Bu ishonch esa o'quvchining darsga bo'lgan munosabati va faolligini oshiradi. O'quvchi ta'lim jarayonida faqat passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishi kerak. Uning savollar berishi, fikr bildirishga jur'at qilishi va o'z fikrini himoya qilishi muloqot muhitini jonlantiradi. O'quvchiga shunday sharoit yaratish kerakki, u o'zini xavfsiz, qadrlangan va tushunilgan his qilsin. Bu esa o'z-o'zidan uning ta'limdagi ishtirokini kuchaytiradi. Muloqot jarayonida psixologik omillar katta rol o'ynaydi. Masalan, o'qituvchining tana harakati, ohangdorligi, yuz ifodasi, sabr-toqati o'quvchiga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muloqotda empatiya – ya'ni boshqa insonning ichki holatini his etish qobiliyati muhim omildir. Empatik muloqot o'quvchi bilan ishonchli aloqa o'rnatishning asosi hisoblanadi.

Hozirgi kunda interaktiv metodlar orqali muloqot samaradorligini oshirish mumkin. Masalan, debatlar, rolli o'yinlar, guruhli muhokamalar, savol-javob mashg'ulotlari. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masalan, onlayn forumlar, chat guruhlar va virtual sinflar muloqot shaklini kengaytirdi. Har bir uslub o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlariga moslashtirilishi zarur.

Muloqot rivojlanishi uchun qulay psixologik va jismoniy muhit muhim. Sinfdagi ijtimoiy atmosfera, o'quvchilarning bir-biriga va o'qituvchiga bo'lgan munosabati, maktab madaniyati – bularning barchasi ta'limiy muloqotga ta'sir qiladi. O'qituvchi bu muhitni boshqaruvchi shaxs sifatida barcha o'quvchilarning o'z fikrini ayta olishiga imkon yaratishi kerak. Yaxshi muloqot natijasida o'quvchi o'zini maktab jamoasining bir qismi sifatida his qiladi. Bu esa uning bilimga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi, intellektual faoliyatini faollashtiradi. Muloqot orqali darslar mazmunli, jonli va samarali o'tadi. Shuningdek, o'quvchi hayotiy muammolarni hal qilishda ham muloqotdan foydalanishni o'rganadi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar muloqotda buyruqbozlik, tanqidiy yondashuv yoki sovuq muomala ko'rsatadi. Bu esa o'quvchining motivatsiyasini pasaytiradi. Shuning uchun o'qituvchilar muntazam

ravishda kommunikatsion malakalarini rivojlantirib borishlari kerak. Masalan, faol tinglash, ochiq savollar berish, ijobiy fikr bildirish texnikalari o'rgatilishi lozim.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ta'lim jarayonining yuksak samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi muloqotga bog'likdir. Muloqot bu – bilim uzatish vositasi, shaxsiy yondashuv shakli, axloqiy tarbiyaning asosidir. Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchini faqat bilim manbai emas, balki muloqot ustasi sifatida ham ko'rishni talab etadi. Shunday ekan, pedagogik faoliyatda samarali muloqot madaniyatini rivojlantirish, har bir o'quvchining qalbiga yo'l topish – haqiqiy ustozlik belgisi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
3. Arabboyev, O'lmas. "SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY TAMOYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "O'RTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA O'QITISHNING KREATIV G'OYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.

7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.
8. Boltayev, Farhod. "INTERNETDA ISHLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 46-49.
9. Boqiyeva, Farida, and Madadjon O‘ktamov. "MATEMATIKANI O‘QITISHDA MASALANING BAJARADIGAN FUNKSIYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 50-52.
10. Boymurodova, Ozoda. "AXBOROT BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 11-14.
11. Ernazarova, Lola. "WEB-SAHIFANI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 53-55.
12. Eshonqulov, Muhammad. "WEB DASTURLASHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALAR." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 56-59.
13. Ibodov, Azizbek. "INFORMATIKA O‘QITISH METODIKASINI FAN SIFATIDA TARIXI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 14-16.
14. Jurayeva, Gulchehra. "DASTURLASH ASOSLARI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 17-20.
15. Karimova, Iroda. "VIZUAL DASTURLASH TILIDA LOYIHALASH BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 21-24.
16. Madadjon, O‘ktamov. "Translation Problems and Literary Translation in Uzbek literature: research, problems and solution." *TANQIDIY NAZAR, TAHLILIIY TAFAKKUR VA INNOVATSION G‘OYALAR* 1.7 (2025): 326-3AA31.
17. Mahmudova, Shohsanam. "ALGORITIMLASH ASOSLARI BO‘LIMINI O‘QITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 25-28.